

SOIL COVER ANALYSIS OF THE MOUNTAINOUS PART OF TALISH

Aslanova Sanubar*PhD in Biology,**Azerbaijan State Pedagogical University, Baku***Efendieva Kamala***PhD in Biology,**Azerbaijan State Pedagogical University, Baku*

АНАЛИЗ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ГОРНОЙ ЧАСТИ ТАЛЫША

Асланова Санубар*Доктор философии по биологии,**Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Баку***Эфендиева Кямала***Доктор философии по биологии,**Азербайджанский Государственный Педагогический Университет город Баку***Abstract**

As indicated in the map "Morpho-genetic profile of Azerbaijani soils", "Modern classification of Azerbaijani soils" and "Ecological assessment of agricultural soils of Lankaran-Astara natural-economic region", the soil types, subtypes, genera and species diversity of the area, geographical distribution, genetic structure, detailed information on color profile, physical and physico-chemical properties is given.

Based on our research, it was determined that the highland part of the area consists of three zones: mountain-meadow, mountain-meadow-steppe, mountain-forest-brown, mountain-brown, and meadow-swamp land.

Аннотация

Как указано в картах «Морфо-генетический профиль азербайджанских почв», «Современная классификация азербайджанских почв» и «Экологическая оценка сельскохозяйственных почв Ленкорань-Астаринского природно-экономического района», типы, подтипы, роды и видовое разнообразие почв. Приводятся ареал, географическое распространение, генетическая структура, подробная информация о цветовом профиле, физических и физико-химических свойствах.

На основании наших исследований установлено, что высокогорная часть ареала состоит из трех зон: горно-луговой, горно-лугово-степной, горно-леса-бурой, горно-бурой и лугово-болотной.

Keywords: Mountain-meadow soils, mountain-meadow-steppe soils, humus, clayey soils**Ключевые слова:** Горно-луговые почвы, горно-лугово-степные почвы, гумус, глинистые почвы.**Луговые и лугово-степные почвы субальпийского пояса.****Горно-луговые почвы – Distrik regosols.**

Почвы этого типа формируются в экосистеме горной части Талыша и занимают обширную территорию. Распространенные в регионе горно-луговые земли занимают площади на высоте от 1800 до 2500 м над уровнем моря. Основной характерной особенностью типа является его богатство органическим веществом, а также субальпийская растительность, распространяющаяся по почве, и травы, образующие многолетние травы, обеспечивающие плодородие почвы [4,2]. В частности, количество гумуса в травянистых горно-луговых почвах (в верхнем слое) достигает 11,3-14,7% [6]. Однако в горной части Лерикского района количество гумуса в почвах горно-лугового типа колеблется в пределах 4,90-6,70% [6,3].

Морфологические характеристики горно-луговых почв выражены в соответствии с условиями обработки. На этих землях наблюдалось сильное запесчанение и размывание верхнего слоя почвы. Эти земли очень разделены на генетические слои. Гранулометрический состав легко-

среднесуглинистый, встречаются щебнистые некарбонатные почвы, мощность колеблется в пределах 50-100 см.

В таких почвах протекают сильные эрозионные процессы средней и тяжелой степени [4, 5, 8]. В этом смысле ускорение эрозии зависит от нарушения гумусового слоя горно-луговых почв. Эти земли в основном используются в качестве летних пастбищ в Ярдымлинском, Лерикском и Астаринском районах. В частности, около 40-45% высокогорной территории на летних пастбищах региона лишено горных сооружений и превращено в скалы, отроги и овраги.

Горно-лугово-степные земли – Haplic phaeozems. Этот тип почв широко распространен на высотах и склонах субальпийской лугово-степной зоны (Талышские горные системы), расположенных на высоте 2000-2100 м над уровнем моря [1,9] в субальпийском поясе, а также в Пештасарские горы [3, 15, 14]. В зависимости от рельефа почвы различаются по степени развития, мощности профиля, скелету и количеству гумуса [21]. Так, они различаются по количеству гумуса в мощных и менее скелетных почвах; Высокие, скелетные почвы, формирующиеся на крутых и

маловлажных склонах, малогумусны и более склонны к эрозии [5,18].

Гранулометрический состав горно-лугово-степных почв тяжелый и среднесуглинистый. В частности, количество физической глины колеблется в пределах 32,3-62,0%, а частиц - в пределах 12,7-15,48%. Известно, что гранатовые частицы почвы были смыты вследствие воздействия эрозионных процессов и количество ранее упомянутых показателей значительно снизилось.

Гумус, который является показателем плодородия соответствующего типа почв, в профиле незеродированных горно-лугово-степных почв составлял 5,80-1,20%, в эродированных, наоборот, - в пределах 2,98-1,0%. В связи с этим были также определены различия в количестве общего азота и общего фосфора [3,13]. При этом в незеродированном типе почвы общее количество поглощенных оснований составляло 45,20-47,85 мг.экв (на 100 г почвы) в верхних слоях, а в эродированных - 25,20-27,90 мг. экв.

Так, в горной части Талыша исследованные горно-луговые луговые почвы распространены лишь на юго-востоке Лерикского района, и в этих почвах встречается фитоценоз кустарников.

Литература

1. Abdallah, Y. N., & Mejnun, G. E. (2013). Change of The Morpho-Anatomical Structure of Leaves of *Ligustrum japonicum* And *Olea europea* Caused By Heavy Metal Pollution. *Caspian Journal of Applied Sciences Research*, 2(2).
2. Aslanova, S. (2023). *Petrosimonia brachiata* and *Suaeda confusae* formations distributed in the territory of Azerbaijan. *AS-Proceedings*, 1(5), 3.
3. Aslanova, S. (2023). Phytocenological Characteristics and Importance of Vegetation on the Territory of Lerik District (Azerbaijan).
4. Aslanova, S. (2023). *Salsola nodulosa* formation of Shirvan Plain (Azerbaijan). *AS-Proceedings*, 1(5), 5.
5. Elshad, K., Aslanova, S., & Aslanova, F. (2024). *BIOLOGICAL SCIENCES. Annali d'Italia № 58*(3).
6. Gurbanov, E. M. (1996). Plant world of Nakhichevanchay river basin. Baku: Baku State University, 248.
7. Gurbanov, E. M., Sh, A. S., & Asadova, B. Q. (2023). PHYTOECOLOGICAL RESEARCH ON OIL-CONTAMINATED SOILS OF "SHIRVANNEFT" OIL AND GAS DEVELOPMENT AREA AND ITS RE-CULTIVATION (AZERBAIJAN). Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича, (33), 172-183.
8. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish.
9. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2024). AVERAGE ANNUAL PRODUCTIVITY OF THE *THYMUSSETA-VICAETUM-FESTUCOSUM* FORMATION, DISTRIBUTED IN SUMMER

PASTURE FIELD NO. 8" TURKESOBA"(AZERBAIJAN). *Norwegian Journal of Development of the International Science*, 126.

10. Gurbanov, E., Aslanova, S., & Ibrahimov, S. (2023). The *Alhagieto-Salsolium-Artemisium* formation group at the SiyazanNeft NQCI mine. *AS-Proceedings*, 1(3), 17.

11. Hassanpanah, D., Gurbanov, E., Gadimov, A., & Shahriari, R. (2008, September). Effect of potassium humate on advanced potato cultivars for water deficit tolerance in Ardabil region, Iran. In *From Molecular Understanding to Innovative Applications of Humic Substances; Proceedings of the 14th International Meeting of the International Humic Substances Society* (pp. 647-650).

12. Hassanpanah, D., Gurbanov, E., Gadimov, A., & Shahriari, R. (2007). Reduction of nitrate accumulation in potato by use of potassium humate for human safety. *Iranian Biomedical Journal*, 11(1), 461.

13. Kurbanov, E., Aslanova, S., & Ibragimov, S. (2023). Types of Hole-Meadow and Wetlands Vegetation in Oil-contaminated Soils Siyazan District (Azerbaijan). *Bulletin of Science and Practice*.

14. Qurbanov, E. M., & Cabbarov, M. T. (2017). *Geobotany*. Baku: Baku State University publishing house.

15. Qurbanov, E., Aslanova, S., & Ibrahimov, Ş. (2024). ŞIRVAN RAYONUNUN NEFTLƏ ÇİTKİLƏNMİŞ TORPAQLARINDA RAST GƏLİNƏN YARIMSƏHRA BİTKİLİYİNİN FİTOKOLOJİ XARAKTERİSTİKASI. *Nature & Science/Təbiət və Elm*, 6(1).

16. Shahryari, R., Gadimov, A., Gurbanov, E., Valizadeh, M., & Mollasadeghi, V. (2011). Wheat genotypes response to terminal drought at presence of a humic fertilizer using stress tolerance indices. *Adv. Environ. Biol*, 5(1), 166-168.

17. Youssef, N., Markert, B., Gurbanov, E., Sevnic, H., & Wünschmann, S. (2014). Bioindication of trace metal pollution in the atmosphere of Baku city using *ligustrum japonicum*, *olea europea*, and *pyracantha coccinea* leaves. *Journal of Environmental Engineering and Landscape Management*, 22(1), 14-20.

18. Yusifova, A., & Aslanova, S. MYCOLOGY OF FODDER PLANTS IN DIFFERENT AREAS OF AZERBAIJAN THE RESULTS OF STUDIES DEVOTED TO THE EVALUATION.

19. Yusifova, A., Asadova, B., & Aslanova, S. (2024). SPECIES COMPOSITION AND RESOURCES OF CULTIVATED AND WILD FORAGE PLANTS IN AZERBAIJAN. *German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft*, (84).

20. Азербайджанская Республика (политико-административная карта). М.: 1:600000. Баку. Государственный комитет по земле и картографии Азербайджанской Республики. 2004.

21. Асланова, С., & Асадова, Б. РАЗМНОЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА FAGACEAE, РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ГУБИНСКОМ РАЙОНЕ, В УСЛОВИЯХ АБШЕРОНА

(АЗЕРБАЙДЖАН).

22. Бабаев М.П., Джафарова Ч.М., Гасанов В.Х. Современная классификация азербайджанских земель. Баку, Элм, 2006, 358 с.

23. Мамедова С.З. Об экологической карте цен

земель Лянкяранской зоны/тезисы научно-практической конференции, посвященной 95-летию академика Г.Алиева. Баку, 2002, стр. 28-30.

24. Морфо-генетический профиль почв Азербайджана. Баку, Вяз, 2004, 202 с.